

A PSICOFARMACOLOGIA DA ESQUIZOFRENIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A FARMACOTERAPIA

THE PSYCHOPHARMACOLOGY OF SCHIZOPHRENIA: A LITERATURE REVIEW ON PHARMACOTHERAPY

Maria Clara da silva cajueiro Nunes
mclaracajueiro@gmail.com

RESUMO

A esquizofrenia é um transtorno psicológico que ainda possui sua causa desconhecida, porém sabe-se que há uma combinação de fatores, sendo eles: ambientais, biológicos e genéticos. O artigo descreve a esquizofrenia e a farmacoterapia, ressaltando a importância dos medicamentos utilizados no tratamento da doença. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica de setembro de 2022 a maio de 2023 utilizando as bases de dados SciELO, PubMed e biblioteca do IES, com objetivo de investigar tratamentos farmacológicos para esquizofrenia. Para fim de diagnóstico, os sintomas deste transtorno devem estar presentes por pelo menos um mês. A farmacoterapia da esquizofrenia, consiste principalmente no uso de dois tipos de medicamentos, os antipsicóticos típicos e atípicos, dentre eles o haloperidol, clozapina e a quetiapina apresentam melhor eficácia. O tratamento também requer acompanhamento psicoterapêutico e pode ser associado a outras classes de medicamentos com o objetivo de controlar outros sintomas apresentados.

Palavras-chave: Antipsicóticos; Esquizofrenia; Farmacologia; Tratamento.

ABSTRACT

Schizophrenia is a psychological disorder whose cause is still unknown, but it is known that there is a combination of factors, namely: environmental, biological and genetic. The article describes schizophrenia and pharmacotherapy, emphasizing the importance of drugs used in the treatment of the disease. A literature search was carried out from September 2022 to May 2023 using the SciELO, PubMed and IES library databases, with the aim of investigating pharmacological treatments for schizophrenia. For diagnostic purposes, symptoms of this disorder must be present for at least one month. The pharmacotherapy of schizophrenia mainly consists of the use of two types of medication, typical and atypical antipsychotics, among them haloperidol, clozapine and quetiapine, which are more effective. The treatment also requires psychotherapeutic follow-up and can be associated with other classes of medication in order to control other symptoms presented.

Keywords: Antipsychotics; Schizophrenia; Pharmacology; Treatment.

1 INTRODUÇÃO

O termo esquizofrenia (esquizo = divisão; phrenia = mente) foi descrito, pela primeira vez, por Eugene Bleuler e fazia alusão a uma quebra entre as funções do pensamento, da afetividade e do comportamento (PAULINO, 2013). Atualmente, a OMS descreve a

esquizofrenia como um transtorno mental grave que afeta 24 milhões de pessoas, tendo como característica distorções de pensamento, percepção, emoções, linguagem, consciência e comportamento, causando delírios e alucinações. As principais causas de óbito na esquizofrenia é o autoextermínio, acidentes e outras patologias que são associadas pela síndrome, já que o próprio paciente se acomete a várias situações (CAMPOLIM et al, 2014).

A esquizofrenia gera diversos custos para o paciente e para o Sistema público de saúde, sendo considerado um problema de saúde pública (CARTERI, 2020), além de causar redução da qualidade de vida, tempo de trabalho e prejuízos sociais para o indivíduo. Alucinações, incluindo ouvir vozes, delírios e desorganização de pensamentos são exemplos dos sintomas mais comuns da doença (BAZZANA, 2022). Na infância e na adolescência, um paciente relativamente saudável costuma ter vários amigos, diálogo solto e ser de fácil convivência. Pelo contrário, os pacientes esquizofrênicos refratários, já preferem atividades mais solitárias como ver televisão, ouvir música ou jogar jogos de computador, se excluem de atividades sociais ou relações afetivas. Nessa fase o doente pode desenvolver um interesse em ideias abstratas, por filosofia, por religião ou até desenvolver sintomatologia obsessiva (QUEIRÓS et al., 2019).

Pouco se sabe ainda sobre a causa concreta da esquizofrenia. Alguns estudos mostram que um trauma de infância, estresse, perda de algum ente querido, disfunção social e familiar pode desencadear a doença, que normalmente aparece no final da adolescência para o início da vida adulta (REV. ATEN. SAÚDE. 2016). Existe a contribuição genética em algumas formas de esquizofrenia e uma alta proporção da variação na suscetibilidade ao transtorno se deve a efeitos genéticos cumulativos. Assim, esquizofrenia e transtornos a ela relacionados, como transtorno da personalidade esquizotípica, ocorrem com uma frequência maior entre os parentes biológicos de pacientes com esquizofrenia. A probabilidade de uma pessoa ter esquizofrenia está correlacionada com a proximidade da relação com um parente afetado como parente de primeiro ou segundo grau (REIS DE OLIVEIRA et al, 2014)

Stahul (2014) refere-se a dois tipos de sintomas deste distúrbio, os positivos e negativos. Os delírios e alucinações são considerados sintomas positivos pois são facilmente identificados e tratados com o auxílio de medicações antipsicóticas, estes ocorrem na via mesolímbica. Os sintomas negativos, ocorrem na via mesocortical, são descritos como a alogia (disfunção da comunicação), achatamento (restrições na amplitude e na intensidade da expressão emocional), associabilidade (redução do interesse e da interação social), anedonia (redução da capacidade de sentir prazer) e a avolição (redução do desejo, da motivação ou da persistência; restrições na iniciação de comportamento dirigido para metas).

Há diversas hipóteses sobre a etiologia da esquizofrenia, entre elas a hipótese dopaminérgica. Esta hipótese foi primordialmente postulada em uma referência aos estudos que relataram a observação de que os antipsicóticos afetavam diretamente a afinidade dos receptores da dopamina e, portanto, estes estariam envolvidos no surgimento dos sintomas esquizofrênicos. O foco desta hipótese recai, portanto, sobre o excesso de receptores de dopamina, de forma que o tratamento clínico visa bloquear o subtipo D2 da dopamina em tais receptores (DAUVERMANN et al., 2014). Outras hipóteses da etiologia são relatadas também como a hipótese serotoninérgica. A hipótese serotoninérgica da esquizofrenia procura dar uma explicação para a origem dos sintomas positivos e negativos desta doença. Procura mostrar também a relação da esquizofrenia com estresse, atrofia cortical, depleção periférica de fosfolípidios, além de atestar a eficácia do bloqueio da dopamina no tratamento dos sintomas positivos. É suportada por espectroscopia de RMN, de dados de PET com ligantes serotoninérgicos, além de dados clínicos que mostram que o bloqueio da serotonina retarda o curso da doença (EGGERS, 2013). Essa hipótese foi descartada após o surgimento dos antipsicóticos atípicos, e a hipótese glutamatérgica, baseada no efeito do PCP (fenciclidina) que ao ser utilizada de forma abusiva, causa o mesmo efeito de psicose apresentada na esquizofrenia. Ainda que existam hipóteses diferentes sobre a causa da esquizofrenia, sua origem continua desconhecida.

No presente, os sistemas de classificação do diagnóstico mais utilizados são a Classificação Internacional das Doenças (CID) e o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM). Ambos os critérios possuem as classificações da esquizofrenia nos tipos: paranóide, catatônica, indiferenciada e residual, discordando apenas do tipo hebefrênica (CID-10) e do desorganizada (DSM-IV). Já o tratamento é feito mediante a administração dos antipsicóticos, que são divididos em primeira e segunda geração. Os dois grupos diferem no sítio de ação e na produção de efeitos colaterais. Os principais medicamentos são o haloperidol, a risperidona e a clozapina (FALKAI et al., 2006; STROUP; MARDER; LIEBERMAN, 2013).

O primeiro antipsicótico utilizado no tratamento da esquizofrenia foi a clorpromazina, em 1952, também denominado de antipsicótico de baixa potência, ou seja, apresenta baixo risco de sintomas extrapiramidais (SEPs). Já o haloperidol, utilizado desde 1967, é o antipsicótico de alta potência, que apresenta elevado risco de SEPs. Ambos os grupos compõem os antipsicóticos de primeira geração, ou típicos. Eles agem principalmente como antagonistas dos receptores de dopamina e são eficazes no tratamento dos sintomas positivos (STROUP; MARDER; LIEBERMAN, 2013).

Os antipsicóticos atípicos surgem com a Clozapina, são medicações de maior custo comparadas aos antipsicóticos típicos porém, possuem mais benefícios no tratamento. Um deles é que estes fármacos causam menos SEPs. Fujimaki, Takahashi e Morinobu (2012) publicaram um estudo que indicou que os pacientes que faziam uso dos antipsicóticos típicos apresentaram um mínimo de 2 anos de internação e os que faziam uso dos antipsicóticos atípicos eram de 1 ano e 8 meses internados, concluindo que os indivíduos que faziam uso das medicações típicas permaneceram mais tempo internados. Esse mesmo estudo destacou que os pacientes que fizeram uso de antipsicóticos típicos apresentavam sintomas psiquiátricos mais intensos, comparados com os que utilizavam antipsicóticos atípicos.

A esquizofrenia pode apresentar, dentre os subtipos, casos mais graves em que há uma resistência maior em relação aos tratamentos farmacológicos. Apesar de não haver consenso sobre essa definição, entende-se globalmente que esses casos são configurados como esquizofrenia refratária. Essa classificação considera a caracterização de que não há melhora dos principais sintomas após tratamentos, compreendidos entre quatro e seis semanas, que adotaram pelo menos dois antipsicóticos de classes diferentes (sendo pelo menos um atípico). A estimativa é que cerca de 30% dos pacientes sejam acometidos por essa forma resistente. Nesses casos, o tratamento indicado é com o uso do antipsicóticos atípicos (DE FREITAS et al., 2016).

Cerca de 60% dos pacientes com esquizofrenia não apresentaram adesão aos medicamentos antipsicóticos já nas primeiras fases da doença e foram mais propensos a desenvolver sintomas mais graves da doença. Devido a sua alta prevalência e a todos os transtornos psicossociais envolvidos com a esquizofrenia, está vem ganhando atenção da comunidade científica que tem se empenhado em desenvolver novas terapias farmacológicas para tratar o transtorno (SILVEIRA, 2022). A linha de frente para o tratamento farmacológico corresponde aos antipsicóticos, como a clozapina ou a quetiapina, todavia estes podem causar sérios efeitos colaterais como síndromes metabólicas, ganho de peso e problemas cardíacos (NOGUEIRA, 2021). Esses efeitos adversos levam ao abandono do tratamento por parte dos pacientes (CAMPOLIM et al, 2014). O abandono social e a não adesão aos medicamentos antipsicóticos são os principais desafios para o tratamento da doença, reforçando a importância de um acompanhamento multiprofissional e de múltiplas terapias (SILVA, 2019). Este artigo descreve a esquizofrenia e todos os conceitos iniciais dessa psicose. Neste contexto o trabalho tem foco em descrever a abordagem farmacoterapêutica utilizada nesta patologia de forma que possa evidenciar a importância de cada uma informando seu potencial farmacológico presente para o tratamento desta psicose e abordando os novos tratamentos

lançados no mercado.

2 METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão da literatura no período de setembro de 2022 a maio de 2023, com a finalidade de avaliar o tratamento farmacológico utilizado na esquizofrenia. A pesquisa utilizou de referência artigos e livros em português, inglês e espanhol, acessíveis a partir das plataformas SciELO, PubMed e bibliotecas de instituições acadêmicas. Foram incluídos aqueles que descrevem a esquizofrenia, o tratamento e a terapia medicamentosa, buscando resultados publicados no período de 2006 a 2023, com exceção das referências utilizadas com base na OMS. O critério de exclusão final ensaios pré-clínicos e clínicos com mulheres grávidas.

A busca resultou 113 artigos, que foram avaliados de acordo com os critérios de elegibilidade. Foram excluídos 49 artigos que não atenderam aos critérios de elegibilidade, totalizando 64 artigos. Em seguida, foi realizada uma análise aprofundada dos artigos, escolhendo aqueles relacionados especificamente ao tratamento medicamentoso para esquizofrenia. Dos 64 artigos selecionados, 21 artigos que se enquadraram nos critérios de elegibilidade foram encontrados e consultados na íntegra.

A análise dos artigos inclui a descoberta dos principais tratamentos medicamentosos utilizados na esquizofrenia, bem como a descrição de seu mecanismo de ação, seus possíveis efeitos colaterais e sua eficácia. A partir dos resultados obtidos, é possível determinar os tipos de medicamentos utilizados no tratamento da esquizofrenia, incluindo antipsicóticos típicos, antipsicóticos atípicos e estabilizadores do humor. Além disso, são mencionados novos tratamentos introduzidos no mercado, como o Palmitato de paliperidona e o Brexpiprazol.

Com o método utilizado, foi possível encontrar uma pesquisa mais abrangente e aprimorada do tratamento medicamentoso da esquizofrenia focando, principalmente, em autores que representaram referência neste assunto. No entanto, é importante ressaltar que a busca de periódicos apresentou algumas limitações, como a impossibilidade de avaliar a qualidade dos estudos incluídos, a falta de acesso a alguns assuntos restritos e a não confiança nas referências fornecidas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 O diagnóstico

Embora não se identifique qualquer sintoma patognomônico, existe uma hierarquia de sintomas. Para fins do diagnóstico de esquizofrenia, exige-se a presença de pelo menos uma das síndromes, sintomas ou sinais de um grupo de maior hierarquia, ou pelo menos dois dos sinais e sintomas de um grupo de menor hierarquia. Tais sintomas devem estar presentes na maior parte do tempo de um episódio de doença psicótica que dure pelo menos 1 mês (ou por algum tempo durante a maioria dos dias) e devem ter sido excluídos diagnósticos de transtornos de humor, transtornos atribuíveis à doença cerebral orgânica, intoxicação, dependência ou abstinência relacionada a álcool ou outras drogas. É de importância especial para a confirmação do diagnóstico a ocorrência de uma perturbação das funções que dão à pessoa normal um senso de individualidade, de unicidade e de direção de si mesmo(OMS,1998).

Com isso, o diagnóstico da doença deve ser feito de acordo com a classificação DSM-IV ou CID-10 que dependem da presença persistente de alguns sintomas, podendo assim diagnosticar a esquizofrenia e definir seus subtipos(APA, 2002; FALKAI et al.,2006). Com o intuito de melhorar os sintomas dos pacientes com esse distúrbio, o tratamento farmacológico da esquizofrenia começou com a descoberta da chamada drogas antipsicóticas. A introdução dos antipsicóticos trouxe grandes mudanças na psiquiatria e tornou-se conhecido como "revolução farmacológica em psiquiatria" porque permite aos pacientes asilados serem atendidos em abrigos ou em suas moradias, acarretando em um bom convívio na sociedade. Atualmente, o tratamento farmacológico consiste em duas classes de antipsicóticos, os típicos e atípicos.

3.2 Medicções típicas e atípicas

Medicamentos típicos, também conhecidos como antipsicóticos convencionais, são usados para tratar sintomas psicóticos, como alucinações, delírios e pensamento desordenado. Eles funcionam bloqueando os receptores de dopamina no cérebro, reduzindo a atividade da dopamina e ajudando a diminuir a gravidade dos sintomas da esquizofrenia. Exemplos de medicamentos típicos incluem clorpromazina, haloperidol, flufenazina e perfenazina. Embora os medicamentos típicos sejam eficazes no tratamento da esquizofrenia, eles podem causar uma variedade de efeitos colaterais, incluindo boca seca, constipação, visão turva, tontura e ganho de peso. Eles também podem causar efeitos colaterais mais graves, como discinesia tardia, uma condição que causa movimentos involuntários do rosto e do corpo, pressão arterial baixa, risco aumentado de derrame e outros distúrbios neurológicos. O tratamento

com medicamentos típicos geralmente é combinado com terapia comportamental, psicoterapia e outros tipos de tratamentos para ajudar a controlar a esquizofrenia e melhorar o bem-estar geral.

Dentre os medicamentos utilizados típicos no tratamento da esquizofrenia, a tioridazina é um dos mais antigos e bem estabelecidos. A tioridazina é um antipsicótico típico que pertence à classe das fenotiazinas. Foi aprovada pelo Food and Drug Administration (FDA) em 1964 para o tratamento da esquizofrenia e, desde então, tem sido amplamente utilizada no tratamento de pacientes com essa condição, funcionando bloqueando os receptores de dopamina no cérebro. A dopamina é um neurotransmissor que desempenha um papel importante na regulação do humor, comportamento e cognição. A superatividade dos receptores de dopamina é uma das causas da esquizofrenia e, ao bloquear esses receptores, a tioridazina ajuda a reduzir os sintomas da doença.

Outro medicamento típico utilizado é o haloperidol, fármaco pertencente à classe das butirofenonas, é um agente antipsicótico indicado no tratamento de diversas doenças, incluindo esquizofrenia, mania, distúrbios comportamentais, síndrome de Tourette e crises de ansiedade grave (MARTINDALE, 1999). Os resultados dos estudos revisados indicam que o haloperidol é um medicamento eficaz no tratamento da esquizofrenia, sendo capaz de reduzir os sintomas positivos (delírios, alucinações), negativos (apatia, isolamento social) e cognitivos (dificuldade de concentração) associados à doença. Além disso, o haloperidol demonstrou ser eficaz em pacientes refratários a outros antipsicóticos. No entanto, a eficácia do haloperidol pode ser acompanhada de efeitos colaterais significativos, como rigidez muscular, tremores, acatisia e discinesia tardia, que podem afetar a adesão ao tratamento.

Os medicamentos típicos são uma opção terapêutica importante para o tratamento da esquizofrenia. Eles são eficazes na redução dos sintomas psicóticos, mas também podem causar uma série de efeitos colaterais, chamados de efeitos extrapiramidais. É importante avaliar cuidadosamente os benefícios e os riscos dos medicamentos típicos no tratamento da esquizofrenia, e considerar outras opções terapêuticas, como os antipsicóticos atípicos que foram desenvolvidos mais recentemente e são considerados mais seguros e toleráveis do que os medicamentos típicos. Os antipsicóticos atípicos incluem olanzapina, risperidona, quetiapina e aripiprazol, entre outros.

A Clozapina é um antipsicótico atípico de segunda geração com um perfil farmacológico complexo e tem demonstrado eficácia superior na melhora sintomática de pacientes com esquizofrenia refratária a tratamento com outros antipsicóticos (ESSALI et al., 2009). Descoberta em 1958, foi o primeiro antipsicótico atípico, efetivo no tratamento de

sintomas positivos e negativos da esquizofrenia. No entanto, seu desenvolvimento e comercialização foram interrompidos em 1975, devido à informação de que pacientes desenvolveram agranulocitose na Finlândia, enquanto estavam sendo tratados com Clozapina (PONS et al, 2012). A clozapina tem sido amplamente estudada como um tratamento para a esquizofrenia. Em geral, a literatura científica sugere que a clozapina é mais eficaz do que outros antipsicóticos em pacientes com esquizofrenia refratária, ou seja, aqueles que não responderam adequadamente a outros tratamentos. Uma revisão sistemática de 2012 avaliou 19 estudos controlados por placebo e concluiu que a clozapina é mais eficaz do que outros antipsicóticos em pacientes com esquizofrenia refratária (Sommer et al., 2012). Em casos de esquizofrenia com risco de suicídio ou de desenvolverem discinesia tardia com repercussão significativa devem utilizar este fármaco.

A quetiapina é um antipsicótico de segunda geração que tem sido amplamente utilizado no tratamento de transtornos psiquiátricos, incluindo esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão bipolar e transtornos de ansiedade. Neste artigo de revisão, serão discutidos os mecanismos de ação, a eficácia e os efeitos adversos da quetiapina com base em referências. Atua como antagonista dos receptores de dopamina e serotonina, principalmente os subtipos D2 e 5-HT_{2A}, respectivamente. Além disso, também possui afinidade por receptores histamínicos H₁ e alfa-adrenérgicos. Esses mecanismos podem contribuir para o efeito antipsicótico, ansiolítico e estabilizador do humor. Estudos demonstram que a quetiapina é eficaz no tratamento da esquizofrenia e do transtorno bipolar, incluindo mania aguda, depressão bipolar e prevenção de recorrências. Além disso, este fármaco também tem sido usado off-label para tratar outros transtornos, como transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos de ansiedade. A quetiapina tem uma taxa de resposta geralmente elevada em comparação com placebo e pode ser uma opção de tratamento para pacientes que não toleram ou não respondem adequadamente a outros antipsicóticos

3.3 Associação farmacológica disponível

A esquizofrenia é tratada de forma individual e para isso é feita uma avaliação para saber qual o antipsicótico que melhor se encaixa no tratamento. Apesar dos antipsicóticos serem muito utilizados em monoterapia, a associação de medicamentos vem sendo bastante estudada. A politerapia contribui bastante no tratamento da esquizofrenia, porém também contribui com surgimento de outras reações adversas, além das causadas pelos Antipsicóticos. As associações mais conhecidas são dos antipsicóticos juntamente com anticolinérgicos,

benzodiazepínicos, antidepressivos ou com estabilizadores de humor.

Antipsicóticos + anticolinérgicos - Os anticolinérgicos são uma classe de medicamentos que agem bloqueando os receptores da acetilcolina. É mais comumente utilizado em associação com os antipsicóticos que causam maior efeito extrapiramidal, como os de primeira geração e os de alta potência, pois são capazes de diminuir alguns sintomas como o parkinsonismo farmacológico. No entanto, o uso de anticolinérgicos pode aumentar os efeitos colaterais de alguns antipsicóticos como boca seca, visão turva, constipação intestinal, retenção urinária e prejuízo cognitivo. (STAHL, 2014)

Antipsicóticos + benzodiazepínicos - Benzodiazepínicos são psicotrópicos utilizados com função hipnótica e sedativa. Estudos relatam que a terapia combinada com os benzodiazepínicos e antipsicóticos foram mais eficazes em sedar os pacientes do que em terapias isoladas (Korczak, Kirby & Gunja, 2016). Segundo o estudo realizado por CRUZ e DOLABELA (2021), os benzodiazepínicos, como o clonazepam e o bromazepam, ativam a via gabaérgica induzido o efeito depressor do sistema nervoso central, aumentando a incidência de amnésia, alteração na coordenação motora, fraqueza muscular, aumento do apetite, entre outras RAM. Os pacientes e familiares devem ser informados dos riscos da utilização destes fármacos e que não devem dirigir, operar máquinas e utilizar álcool devido ao sinergismo para a depressão do SNC (Carvalho, et al., 2006)

Antipsicóticos + antidepressivos - Sintomas depressivos na esquizofrenia atualmente são compreendidos como aspectos da própria doença (De Alencar Araripe-Neto & Bessa-Diniz, 2019) é necessário estudar detalhadamente o caso do paciente. Alguns antipsicóticos de segunda geração apresentam ação antidepressiva, por este motivo associar o antidepressivo ao tratamento nem sempre será necessário. Na maioria dos casos, o tratamento inicial com antipsicóticos de segunda geração é recomendado e pode ser suficiente para resolver o quadro, e antidepressivos devem ser utilizados com cautela. (De Alencar Araripe-Neto & Bessa-Diniz, 2019)

Antipsicóticos + estabilizadores de humor - Um estabilizador do humor é definido por: ser eficaz em estados mistos, na mania, tratar depressão aguda bipolar, diminuir a frequência e a magnitude de recorrências maníacas e/ou depressivas, não agravar mania nem depressão, não iniciar mudanças de humor nem ciclagem rápida (Kapczinski et al., 2009). Alguns antipsicóticos, como é o caso da quetiapina, possuem como função estabilizador de humor, dessa forma se faz necessário observar atentamente o tipo de esquizofrenia apresentada pelo paciente para definir o antipsicótico será utilizado e se haverá de fato necessidade do uso de um estabilizador de humor.

3.4 Inovações Terapêuticas

Com o passar dos anos, o tratamento farmacológico da esquizofrenia vem tendo avanços na utilização e associação de novos fármacos, alguns exemplos disso são o palmitato de paliperidona, apresentado como INVEGA SUSTENNA e o Brexpiprazole. A Paliperidona é um metabólito da risperidona com atividade farmacológica comprovada. A sua formulação de liberação prolongada é baseada em tecnologia de liberação osmótica oral controlada (OROS), que permite manter os níveis terapêuticos da medicação ao longo de 24 horas, minimizando a flutuação plasmática. Esse método permite que a dose seja administrada uma única vez ao dia, sem necessidade de ajustes graduais de dosagem, o que representa uma vantagem significativa em termos de adesão ao tratamento farmacológico (Yang e Plosker, 2007).

O brexpiprazol é um fármaco antipsicótico atípico relativamente novo, foi aprovado pelo FDA em 2015, porém, só chegou ao Brasil em 2020. Tem como ação a modulação das atividades dos receptores de dopamina e serotonina no cérebro, o que ajuda a reduzir a gravidade dos sintomas positivos e negativos, como alucinações, delírios e pensamentos desorganizados. Estudos demonstraram a eficácia do brexpiprazol no tratamento da esquizofrenia e também o benefício de apresentar menor risco de efeitos extrapiramidais em comparação com outros antipsicóticos, contudo, os pacientes que fazem uso deste fármaco devem ser mantidos sobre monitoração devido a alguns efeitos colaterais potenciais, que podem incluir ganho de peso, inquietação e distúrbios do sono.

Além do tratamento farmacológico, outras abordagens terapêuticas são usadas para tratar a esquizofrenia, como terapia cognitivo-comportamental, terapia ocupacional e psicoterapia. A terapia cognitivo-comportamental é uma forma de psicoterapia que se concentra em ajudar os pacientes a identificar e mudar padrões de pensamento e comportamento disfuncionais associados à esquizofrenia (McFarlane et al., 2019). A terapia ocupacional ajuda os pacientes a desenvolver habilidades práticas para a vida diária e para o trabalho, e pode ajudar a melhorar a autoestima e a independência dos pacientes (Fakhoury et al., 2017).

A psicoterapia pode ser usada para ajudar os pacientes a lidar com os sintomas da esquizofrenia, a melhorar suas habilidades sociais e a lidar com estressores diários (McFarlane et al., 2019). Algumas instituições oferecem esta terapia de forma gratuita como os CAPs. Os CAPS são instituições destinadas a cuidar de pacientes com transtornos mentais,

buscando a autonomia do paciente, estimulando a integração social e familiar através de atendimentos psicológicos e médicos, além de uma equipe multidisciplinar responsável por um atendimento integral, humano e individualizado (Brasil, 2004).

4 CONCLUSÃO

Há mais de 70 anos o tratamento farmacológico da esquizofrenia foi iniciado com o primeiro antipsicótico típico, a clorpromazina, desde então foram desenvolvidas diversas inovações farmacoterapêuticas com o objetivo de enriquecer o tratamento medicamentoso disponível desse transtorno. Ainda que alguns desses fármacos sejam análogos a outros mais antigos, o foco se mantém em evitar os efeitos extrapiramidais, pois são a principal causa de não aderência à farmacoterapia.

Avanços no tratamento farmacológico da esquizofrenia incluem o uso de drogas atípicas como palmitato de paliperidona (INVEGA SUSTENNA) que vem sendo bem aceito devido a sua ação prolongada e sua administração ser mais cômoda, melhorando a adesão ao tratamento. Outro fármaco relativamente novo é o brexiprazol, um antipsicótico atípico que modula os receptores de dopamina e serotonina, com foco em reduzir os sintomas positivos e negativos.

Além dos fármacos, a terapia também é frequentemente usada no tratamento da esquizofrenia em combinação com psicoterapia e outras abordagens terapêuticas. Ainda que a etiologia da esquizofrenia continue desconhecida, mesmo com anos de estudos e defesa de algumas hipóteses, os avanços no tratamento desse transtorno vem sendo eficaz e benéfico aos indivíduos que possuem esquizofrenia

REFERÊNCIAS

ARARIPE-NETO NETO, Ary Gadelha De Alencar; BESSA-DINIZ, Elton Jorge. **Sintomas depressivos e o tratamento da esquizofrenia**. 2020. Med Int Méx.

BAZZANA, Ana Paula et al. Esquizofrenia. **Mostra Interativa da Produção Estudantil em Educação Científica e Tecnológica**, 2022

BRESSAN, Rodrigo A. **A depressão na esquizofrenia**. 2000. Curso de medicina, Departamento de Psiquiatria da Unifesp/EPM, Unifesp, Society and Development, 2000.

CARTERI, Randhall Bruce et al. Um olhar mais atento à epidemiologia da esquizofrenia e de transtornos mentais comuns no Brasil. **Dementia & Neuropsychologia**, v. 14, p. 283-289, 2020

CRUZ, L. O.; DOLABELA, M. F. **Tratamento medicamentoso de portadores da esquizofrenia: adesão, interações medicamentosas e reações adversas.** 2021. v. 10- Curso de Farmácia, Universidade Federal do Pará, Research, Society and Development, 2021.

DAUVERMANN, M.R., WHALLEY, H.C., SCHMIDT, A., LEE, G.L., ROMANIU, L., ROBERTS, N., JOHNSTONE, E.C., LAWRIE, S.M., MOORHEAD, T.W.J., 2014, "**Computational neuropsychiatry – schizophrenia as a cognitive brain network disorder.**" *Frontiers in Psychiatry*, March, vol. 5, article 30.

DE FREITAS, PEDRO HENRIQUE BATISTA et al. **ESQUIZOFRENIA: QUALIDADE DE VIDA E FATORES ASSOCIADOS. ÁCTA PAULISTA DE ENFERMAGEM, SÃO PAULO, v. 29, n. 1, p. 60-68,2016.**

EGGERS, A.E., 2013, "**A serotonin hypothesis of schizophrenia**". *Medical Hypotheses* 80: 791-794.

Fagiolini A, Goracci A. **The efficacy of haloperidol in the treatment of schizophrenia: 40 years later.** *Ther Adv Psychopharmacol.* 2015;5(6):322-331

FALKAI, P. et al. Diretrizes da Federação Mundial das Sociedades de Psiquiatria Biológica para o tratamento biológico da esquizofrenia. Parte 1: tratamento agudo. **Revista de psiquiatria clínica**, São Paulo, v. 33, supl. 1, p. 7-64, 2006.

Fujimaki K, Takahashi T, Morinobu S. **Association of typical versus atypical antipsychotics with symptoms and quality of life in schizophrenia.** *PloS One* [Internet]. 2012 [cited 208 Oct 13];7(5):370–87. Available from: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0037087>

GAMA, A. A. C. N. D. **Transtorno Bipolar e o Uso de Estabilizadores do Humor: os Problemas da Adesão.** 2011. TCC (Graduação) - Curso de Psicologia, Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Brasília, 2011.

GIRALDI, A.; CAMPOLIM, S. Novas abordagens para esquizofrenia. **Cienc. Cult.** [online]. São Paulo, vol.66, n.2, pp. 6-8, jun. 2014. Disponível em Acesso em: 17 out. 2015.

Hasan A, Falkai P, Wobrock T, et al. **World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for biological treatment of schizophrenia**, part 2: update 2012 on the long-term treatment of schizophrenia and management of antipsychotic

Latorre V, Papazacharias A, Lorusso M, Nappi G, Clemente P, Spinelli A, et al. **Improving the “real life” management of schizophrenia spectrum disorders by LAI antipsychotics: A one-year mirror-image retrospective study in community mental health services.** *PLoS ONE* 15(3): e0230051. March 10, 2020.

MARTINDALE: **The Extra Pharmacopoea. 32ed. Tauton Massachusetts: World Color Book Services, 1999. 2315p.**

McEvoy JP, Lieberman JA, Stroup TS, et al. **Effectiveness of clozapine versus olanzapine, quetiapine, and risperidone in patients with chronic schizophrenia who did not respond**

to prior atypical antipsychotic treatment. *Am J Psychiatry*. 2006;163(4):600-610.

NOGUEIRA, Roseli de Cassia. **Perspectivas sobre a esquizofrenia: da medicina psiquiátrica à terapia psicanalítica**. 2021.

.Organização Mundial de Saúde. **Classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10: Critérios diagnósticos para pesquisa**. Porto Alegre: Artes Médicas; 1998

PAULINO, M. C. **Perfil sociodemográfico e caracterização do tratamento psicofarmacológico oferecido aos sujeitos com esquizofrenia atendidos pelo centro de atenção psicossocial saúde mental no município de Itajaí (SC)**. 80f. Monografia (Graduação em Farmácia) – Universidade do Vale do Itajaí, 2013.

PRADO, F.C. Ramos. **Atualização Terapêutica: Manual prático de diagnóstico e tratamento**. In: SHIRAKAWA, I.; CHAVES, A. C. **Esquizofrenia**. 21. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2003.cap.19, p. 1542-1544.

R OLIVEIRA, IRISMAR. **Antipsicóticos atípicos: farmacologia e uso clínico farmacologia e uso clínico**. Departamento de Neuropsiquiatria: Departamento de Neuropsiquiatria, Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, REVISTA BRASILEIRA DE PSQUIATRIA, 2000

SCHISLER, VIRIDIANA. **FARMACOTERAPIA NO TRATAMENTO DA ESQUIZOFRENIA**. Orientador: . A Dra. Eveline Aparecida Isquierdo Fonseca de Queiroz. 2017. TCC (Graduação) - Curso de Farmácia, UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, online, 2017.

SILVA, Ailton Pereira da et al. “Por trás da máscara da loucura”: cenários e desafios da assistência à pessoa com esquizofrenia no âmbito da Atenção Básica. **Fractal: Revista de Psicologia**, v. 31, p. 2-10, 2019.

SILVEIRA, Pedro Leardin. **Terapia de combinação de antipsicóticos para esquizofrenia: papel emergente para nanotecnologia**. 2022.

STAHL, Stephen M. **Psicofarmacologia: Bases Neurocientíficas e Aplicações Práticas**. Quarta edição. Rio de Janeiro, EDITORA GUANABARA KOOGAN LTDA, 2014.

STROUP, T. S; MARDER, S. R; LIEBERMAN, J. A. **Tratamento farmacológico**. In: LIEBERMAN, J. A; STROUP, T. S; PERKINS, D. O. **Fundamentos da esquizofrenia**. Porto Alegre: Artmed, 2013. p. 189-223.

QUEIRÓS, Tiago Pinto et al. Esquizofrenia: o que os médicos não psiquiatras precisam saber. **Revista Científica da Ordem dos Médicos**, PORTUGAL, v. 32, p. 70-77, 2019.

World Health Organization (WHO). **Esquizofrênia**[Internet]. WHO: Genebra. 2018 [cited 2018 Sep 10]. Available from: <http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia>.